

Efecto de la concentración de sustrato sobre la densidad de corriente en sistema bioelectroquímico

C. López-Brabata¹, Y. Córdova-Bautista^{1*}, G. Martínez-Pereyra¹, M.E. Ojeda Morales¹, L.L. Díaz Flores¹

¹Laboratorio de Biotecnología, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Carretera Cunduacán-Jalpa Km 1. Colonia La Esmeralda CP 86400 Cunduacán, México.

[*yolanda.cordova@ujat.mx](mailto:yolanda.cordova@ujat.mx)

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

La generación de energía sustentable mediante bacterias electroactivas en sistemas bioelectroquímicos es una alternativa innovadora para afrontar los desafíos energéticos y ambientales. Una celda de combustible microbiana (CCM) es una tecnología emergente para producir energía renovable. El presente estudio se evaluó el efecto de tres concentraciones de sustrato sobre la generación de corriente y la producción de biomasa electrogénica. Para esto se utilizó una CCM con cátodo expuesto al aire y se estableció un diseño experimental completamente aleatorizado. Los tratamientos fueron tres concentraciones de sacarosa: 2.5, 5.0 y 7.5 g/L por triplicado. A los resultados obtenidos se les aplicó el ANOVA de Una-vía al 95% de confianza. La actividad electrogénica fue efectiva en 7.5 g/L de sacarosa. La densidad de corriente (DC) fue de 128.67 ± 1.04 mA/m², con 0.124 ± 0.025 mg/L de biomasa y $24.26 \pm 1.57\%$ de consumo de sustrato.

Palabras clave: celda de combustible microbiana, bioenergía, bacteria electrogénica, densidad de corriente.

Abstract

Sustainable energy generation using electroactive bacteria in bioelectrochemical systems is an innovative alternative to meet energy and environmental challenges. A microbial fuel cell (MFC) is a favorable technology for renewable energy generation. The present study evaluated the effect of three substrate concentrations on current generation and electrogenic biomass concentration. A the single chamber air-cathode MFC was used and a completely randomized experimental design was established. The treatments were three concentrations of sucrose: 2.5, 5.0 and 7.5 g/L in triplicate. One-way ANOVA at 95% confidence was applied to the results. The electrogenic activity was effective at 7.5 g/L of sucrose. The current density (DC) was 128.67 ± 1.04 mA/m², with 0.124 ± 0.025 mg/L of biomass and $24.26 \pm 1.57\%$ of substrate consumption.

Key words: microbial fuel cell, bioenergy, electrogenic bacterial, current density.

Introducción

Actualmente, el consumo mundial de energía proveniente de los combustibles fósiles representa el 87 por ciento [1]. La mayoría de los países consumidores carecen de reservas de combustible. No obstante, el consumo de estos combustibles continúa aumentando, ya que se consideran esenciales para el sostenimiento de la economía global [2]. En consecuencia, la degradación ambiental empeora. Por ende, es necesario desarrollar fuentes de energía alternativas amigables con el ambiente [3]. Las celdas de combustible microbianas (CCM's) han recibido una gran atención debido a que constituye una prometedora alternativa para la producción de energía y tratamiento de residuos

efluentes. Una CCM es un reactor bioelectroquímico que transforma la energía química de la materia orgánica e inorgánica a energía eléctrica mediante reacciones autocatalíticas microbianas bajo condiciones anóxicas. Los electrones se transfieren hacia el ánodo y fluyen a través de un circuito externo, atraviesan una resistencia produciendo electricidad y, finalmente reaccionan en el cátodo con los protones y el oxígeno para formar agua. Los protones correspondientes liberados durante la oxidación de los compuestos orgánicos migran hacia el cátodo atravesando la membrana de intercambio protónico (MIP) [4].

Diversos estudios han demostrado la influencia de diferentes factores sobre el desempeño de una CCM, dentro de los que se incluyen: La fuente de carbono, la configuración del reactor, tipo de materiales del electrodo, distancia entre electrodos, tipo de inóculo y el pH [5, 6, 7]. De los anteriores factores, la fuente de carbono que es el donador de electrones es uno de los factores que tiene un efecto muy fuerte sobre el rendimiento de una CCM. La sacarosa es un disacárido disponible en las aguas residuales de la industria azucarera y presenta potencial para alimentar al sistema bioelectroquímico. Por lo tanto, el propósito de este trabajo fue evaluar el efecto de tres concentraciones de sacarosa sobre el rendimiento de la CCM utilizando la cepa electrogénica *B. Subtilis* (KY508314) en una CCM.

Metodología

Reactivación de cepa bacteriana

La cepa *B. Subtilis* (KY508314) aislada de la biopelícula anódica fue reactivada en caldo nutritivo y sembrada por el método de estría cruzada en cajas Petri que contenían el medio de cultivo Agar Nutriente [8, 9].

Construcción de la celda microbiana

La CCM con cátodo expuesto al aire [10], se construyó de acrílico Plexiglas de 3 mm de espesor. La cámara anódica de forma horizontal cilíndrica de 10 cm de largo por 10 cm de diámetro se operó en modo batch con un volumen de trabajo 700 mL.

El cátodo expuesto al aire fue separado de la cámara anódica mediante una MIP Nafion 117 (película de 183 μm). La cámara fue sellada herméticamente con láminas de silicón a fin de evitar la difusión de oxígeno hacia la cámara anódica. La toma de muestra consistió de un sitio de inyección tipo Y (sección del equipo de venoclisis).

Figura 1. Esquema de la celda de combustible microbiana.

Electrodos

Se empleó un ánodo de fieltro de grafito (Fuel Cell, Inc., USA) de 8 cm de diámetro por 1 cm de espesor. Para eliminar los residuos orgánicos e inorgánicos el electrodo se mantuvo en solución de H₂SO₄ 1M por 24 h y posteriormente en solución de NaOH 1M por 3 h [11]. Finalmente, el electrodo se lavó con agua desionizada estéril hasta alcanzar un pH neutro y se sujetó a un alambre de aleación cobre-aluminio. El cátodo fue de tela de carbón de 5 x 5 cm (40% Pt, 0.3 mg/cm²) (Fuel Cell, Inc., USA). Antes de su uso se eliminaron las impurezas sumergiéndolo en acetona por 24 horas, después fue lavado con abundante agua desionizada estéril [12]. Un alambre de aleación cobre-aluminio fue conectado al electrodo con resina epóxica conductiva.

Membrana catiónica

La MIP Nafion 117 de 183 micras de espesor (Fuel Cell inc., USA) fue tratada para activar los canales sulfónicos [13]. La MIP se expuso a un baño ultrasónico (BRASON 2510) en acetona durante 30 minutos. Después se enjuagó con agua desionizada y se colocó en solución de peróxido de hidrógeno (3%) a punto de ebullición durante 30 minutos. Una vez más se enjuagó con agua desionizada y después se llevó a temperatura de ebullición en agua desionizada. El tratamiento de la MIP se realizó dos veces. Posteriormente la MIP se sumergió en ácido sulfúrico H₂SO₄ 1 M y se calentó a 80°C durante una hora, después se mantuvo en el ácido durante 24 horas y finalmente se enjuagó.

Electrolito

El anólito de la CCM se llevó a autoclave marca FELISA a 121 °C durante 20 minutos a 1.3 Kg/cm². Este consistió de 700 mL de agua residual sintética de la industria azucarera (Contenido en g/L: sacarosa; 2.50, (NH₄)₂SO₄; 0.125, K₂HPO₄; 0.065, KH₂PO₄; 0.050, (NH₄)HCO₃; 0.50, NaHCO₃; 4, KHCO₃; 4, extracto de levadura; 0.025 y 150 mL de solución búfer 50 mM de sulfato de potasio dibásico) [14]. El pH fue ajustado con NaOH 2M y H₂SO₄ 1M según el diseño experimental que posteriormente se indica. En condiciones asépticas 1 mL de solución fisiológica que contenía la cepa *B. Subtilis* fue inoculado en la cámara anódica donde la densidad óptica resultante fue de 0.006 (600nm de DO).

Diseño experimental

Para el bioensayo se estableció un diseño experimental unifactorial completamente aleatorizado (DCA). Donde el factor o variable independiente fue la concentración de sustrato. Las variables dependientes (Y) son: la densidad de corriente (V), el porciento de consumo del sustrato (sacarosa, g/mL) y el crecimiento de *B. subtilis*.

Los tratamientos fueron tres concentraciones de sacarosa: 2.5, 5.0 y 7.5 g/L por triplicado. A los resultados obtenidos se les aplicó la prueba ANOVA de Una-vía para un nivel de confianza del 95%. Para determinar la diferencia entre tratamientos se aplicó la prueba de rangos múltiples de Tukey. El modelo lineal bajo el que se realizó el análisis estadístico se describe como sigue:

$$Y_{ij} = \mu + \alpha_j + e_{ij} \quad \text{Ec. 1}$$

Donde, Y_{ij} es la puntuación de la i unidad experimental bajo el j tratamiento, μ es la media global de los datos experimentales, α_j es la desviación de la media del tratamiento j de μ y e_{ij} es el error experimental asociado a la i unidad experimental bajo el j tratamiento. Los datos obtenidos fueron analizados en el software MINITAB®19 Versión 19.1.0.0.

Análisis fisicoquímicos y biológicos

Determinación de la biomasa de *B.subtilis*: El crecimiento de *B. subtilis* se monitoreó mediante la medición de la densidad celular (DO₆₀₀) con un espectrofotómetro UV-vis GENESYS 20, Spectronic USA. De acuerdo a un estudio preliminar, la DO₆₀₀ es transformada a concentración celular o concentración de biomasa en peso seco (BPS): BPS (mg/L) = (DO + 0.0061) / 1726.4). La curva de calibración fue preparada con base en la DO₆₀₀ versus concentración de biomasa en peso seco. La

ecuación para estimar el crecimiento de *B. subtilis* se obtuvo mediante una regresión lineal con $R^2 = 0.96$ [15].

Determinación de los azúcares : La fuente donadora de electrones en la CCM es el sustrato orgánico. En la cámara anódica, la concentración de azúcares fue determinada mediante el método fenol-ácido sulfúrico usando sacarosa como estándar [16]. Las muestras se leyeron a 490 nm en espectrofotómetro marca GENESYS 20 Spectronic y simultáneamente fue preparada una curva patrón.

Cálculo de parámetros eléctricos

El potencial (volts) del sistema se registró usando un sistema de adquisición de datos con microcontrolador Atmega328 y la densidad de corriente se determinó con la ecuación 2 propuesta por Logan et al. [10]:

$$DC = \frac{I}{A} \quad \text{Ec. 2}$$

Donde:

DC es Densidad de corriente (A/m^2) e I es Intensidad de corriente (Ampere).

I se calculó con la siguiente ecuación

$$I = \frac{V}{R_{ext}} \quad \text{Ec. 3}$$

Dónde:

V es voltaje (volts), R_{ext} es resistencia externa (ohm) y A es área del ánodo (m^2).

Resultados y discusión

Producción de voltaje a circuito abierto

Después de un periodo de aclimatación de 168 h, dos ciclos de generación de voltaje fueron obtenidos para cada tratamiento de CCM. Para las diferentes concentraciones de sacarosa el voltaje se registró en dos ciclos (80 h de operación). Durante el primer ciclo se registraron valores bajos de voltaje (menor 100 mV) para la concentración de 5 mg/L. Mientras que con la concentración de 2.5 mg/L el voltaje alcanzado fue de 188 ± 2.5 mV. Esto puede atribuirse a la baja transferencia de iones hacia el cátodo, debido a que a bajas concentraciones de sacarosa posiblemente el sustrato se este utilizando para la formación de biomasa y no para producir algún mediador de electrones. El voltaje máximo alcanzado se registró en la concentración de 7.5 g/L y presentó mayor estabilidad comparada con las concentraciones de 2.5 y 5 g/L (Figura 2). Alrededor de las 90 horas en el segundo ciclo, el voltaje se mantuvo estable para las tres concentraciones. Sin embargo, el mayor voltaje (375 ± 11 mV) se registró con la concentración de 7.5 g/L de sacarosa. En una CCM similar Lee et al. [17] reportaron un voltaje registrado de 389 ± 24.89 mV utilizando consorcio bacteriano de lodo anaerobio. Por otra parte, You et al. [18] reportaron voltajes entre 395 y 425 mV usando una cepa de *Bacillus megaterium* en concentraciones de 20 g/L de glucosa. La variación de la concentración de sacarosa en el ánodo tiene un impacto significativo en la generación de voltaje. Al respecto, Zhang et al. [19] mencionan que el rendimiento de una CCM aumenta debido a que la liberación de iones es mayor. Por lo tanto, se puede decir que a una concentración de 7.5 g/L de sacarosa en el ánodo las bacterias electrogénicas presentan mayor bioactividad.

Figura 2. Comparación del rendimiento en relación al voltaje a circuito abierto en función del tiempo para diferentes concentraciones.

Efecto en la generación de corriente

La electricidad fue generada debido al consumo del sustrato por parte de los microorganismos electrogénicos. En la figura 3 se muestra que la mayor densidad de corriente se generó a concentraciones de 7.5 g/L con $128.67 \pm 1.04 \text{ mA/m}^2$, seguido de la concentración de 5.0 g/L con $121 \pm 1.52 \text{ mA/m}^2$ que se mantuvo estable durante 30 horas, después fue disminuyendo de forma constante. Este comportamiento puede atribuirse a que existe una limitación en la transferencia de masa, posiblemente causada por la formación de una densa biopelícula que impide el paso de los electrones hacia el ánodo. En la CCM a concentración de 2.5 g/L de sacarosa la densidad de corriente generada fue menor ($114 \pm 2.5 \text{ mA/m}^2$) pero mantuvo la estabilidad. You et al. [18] reportaron densidades de corriente de 73 mA/m^2 obtenido en una CCM con cátodo expuesto al aire y alimentada con lodos residuales. Mientras que Luo et al. [20] reportaron densidades de corriente de 460 mA/m^2 usando la cepa modificada *K. rhizophila*. Por lo tanto, en este estudio, las densidades de corrientes encontradas están dentro de las reportadas en la literatura y están en función de la concentración del donador de electrones, que es un factor muy importante en el funcionamiento de una CCM. Por otra parte, de la concentración del sustrato depende el crecimiento del microorganismo. Cai et al. [21] mencionan que al aumentar el grosor de la biopelícula microbiana sobre el electrodo esta podría crear una resistencia al flujo de electrones. Por lo tanto, se puede decir que con concentraciones de sacarosa de 2.5 y 7.5 g/l el crecimiento del microorganismo es controlado de tal manera que la densidad de corriente generada es estable.

Figura 3. Perfiles de densidad de corriente en función del tiempo para diferentes concentraciones.

Influencia del sustrato y la biomasa sobre la producción de energía

La fuente de carbono como donante de electrones es uno de los factores más importantes que afectan la estructura, composición y afinidad de la comunidad microbiana. Así que el sustrato tiene influencia significativa sobre el rendimiento del biodispositivo.

Los resultados del ANOVA muestran diferencias significativas entre tratamientos ($p \leq 0.05$), tanto para la densidad de corriente (Tukey, $p = 0.0001$), biomasa en peso seco (Tukey, $p = 0.0353$) y consumo de sacarosa (Tukey, $p = 0.0001$). La mayor densidad de corriente de 128.67 ± 1.04 mA/m² se registró para la celda C3-7.5, seguido de C2-5.0 y C1-2.5 con 119.05 ± 1.80 y 113.64 ± 1.80 mA/m², respectivamente. Woodward y Tartakovsky [22] reportan un comportamiento similar en la generación de potencia en una CCM de 17 y 21 mA al aumentar la concentración de acetato de 350 a 700 mg/L, respectivamente.

En cuanto al consumo de sustrato hubo diferencias significativas al 95 % de confianza. La mayor eficiencia en el consumo se registró en la celda C1-2.5 con 48 %, seguido de la celda C2-5 con 24 % y C3-7.5 con 19 % de consumo de sustrato. De manera similar fue el comportamiento en la concentración de biomasa. La mayor concentración de biomasa se encontró en la celda C1-2.5 con 3.49 ± 0.54 mg/L y en las celdas C2-5.0 y C3-7.5 la concentración de biomasa fue de 2.48 ± 0.26 y 2.38 ± 0.70 g/L, respectivamente. En estudios realizados por Takeuchi et al. [23] encontraron que entre más asimilable sea la fuente de carbono, esta se agotará con mayor rapidez afectando la estabilidad en la generación de corriente. Al utilizar celulosa, la corriente (0.5 mA) se mantuvo estable durante 4 días en comparación con el oligosacárido donde la corriente fue disminuyendo desde 0.4 hasta 0.1 conforme se agotaba. En este estudio la concentración de biomasa se favorece a una baja concentración (2.4 g/L).

El bioelectrógeno es capaz de utilizar la sacarosa como fuente donadora de electrones ya que con las tres concentraciones se genera corriente, siendo la concentración mayor (7.5 g/L) la que genera la mayor densidad de corriente. Sin embargo, su crecimiento se ve afectado al aumentar la concentración de sacarosa desde 5 hasta 7.5 g/L. Esto puede ser debido a que a la menor concentración los microorganismos agotan la fuente de carbono y probablemente se acumulen células inactivas sobre el ánodo que impide la transferencia de electrones. No obstante, cuando la

concentración de sacarosa es de 7.5 g/L la fase del crecimiento se extiende y por lo tanto la actividad electrogénica se mantiene [21].

Tabla 1. Perfil sobre la relación entre la densidad de corriente, concentración de biomasa y consumo de sacarosa para diferentes concentraciones de sustrato.

CCM	Sustrato residual g/l	Biomasa	Densidad de corriente
C1 - 2.5	1.33 ± 0.320 c	3.49 ± 0.54 a	113.64 ± 1.80 c
C2- 5	3.79 ± 0.6223 b	2.48 ± 0.26 ab	119.05 ± 1.80 b
C3 - 7.5	6.01 ± 0.4972 a	2.38 ± 0. b	128.67 ± 1.04 a

Columnas con letra diferente son estadísticamente diferentes (Tukey $p \leq 0.05$, $a > b$).

Trabajo a futuro

Estudiar el proceso de transferencia de electrones de *B. subtilis* hacia el ánodo.

Conclusiones

Después de un periodo de aclimatación del electrógeno la generación de voltaje en circuito abierto y la densidad de corriente se ven favorecidas cuando la concentración de sacarosa es de 7.5 g/L. A concentración de 2.5 g/L de sacarosa se obtiene la mayor producción de biomasa microbiana electrogénica y más del 50% de consumo de sustrato pero se crea una resistencia en el ánodo que impide el paso de la corriente por lo tanto afecta la producción de energía. El uso de sacarosa como fuente donadora de electrones es funcional en concentraciones que permitan controlar el aumento en la producción de biomasa electrogénica a fin de no afectar la producción de energía.

Agradecimientos

Al laboratorio de Biotecnología de la División Académica de Ingeniería y Arquitectura por facilitar el uso de equipos y materiales para la realización de este trabajo.

Referencias

- [1] Biresselioglu, M. E., Yelkenci, T. 2016. Scrutinizing the causality relationship between prices, production and consumption of fossil fuels: A panel data approach. *Energy*. 102, 44-53.
- [2] International Energy Agency (IEA). Tracking Clean Energy Process 2021. <https://www.iea.org/areas-of-work/programmes-and-partnerships/clean-energy-transitions-programme>.
- [3] Cancino-Solórzano, Y., Paredes-Sánchez, J. P., Gutiérrez-Trashorras, A. J., Xiberta-Berna. The development of renewable energy resources in the State of Veracruz, México. *Utilities Policy*. 39, 1-4.
- [4] Abourached, C., English, M. J., Liu, H. 2016. Wastewater treatment by Microbial Fuel Cell (MFC) prior irrigation water reuse. *Journal of Cleaner Production*. 137, 144-149.
- [5] Walter, X. A., Forbes, S., Greenman, J. Leropoulos, L A. 2016. From single MFC to cascade configuration: The relationship between size, hydraulic retention time and power density. *Sustainable Energy Technologies and Assessments*. 14, 74-79.
- [6] Liao, Q., Zhang, J., Li, J., Ye, D., Zhu, X., & Zhang, B. (2015). Increased performance of a tubular microbial fuel cell with a rotating carbon-brush anode. *Biosensors and Bioelectronics*, 63, 558–561. <https://doi.org/10.1016/j.bios.2014.08.014>.
- [7] Sevda, S., Dominguez, B. X., De, W. H., Vanbroekhoven, K., Sreekrishnan, T.R., Pant, Deepak. 2014. *Biochemical Engineering Journal*. 90, 294-300.

- [8] Cordova-Bautista, Y., Paraguay-Delgado F., Pérez Hernández B., Pérez Hernández G., Martínez-Pereyra G., Ramírez-Morales E. *Applied Ecology and Environmental Research*, 16(2), 1983-1997.
- [9] Kumar, S. (2015): *Textbook of Microbiology for Bsc Nursing*. 1ra Ed. Jaypee Brother Medical Publishers. New Delhi, India. 314 pp.
- [10] E. Reverchon, E. S. Rappo, and S. Cardea, "Flexible supercritical CO₂-assisted process for poly(methyl methacrylate) structure formation," *Polymer Engineering & Science*, vol. 46, no. 2, pp. 188-197, 2006.
- [11] Liu, M., Yuan, Y., Zhang, X. L., Zhuang, L. Zhou, S. G., Ni, J. R. 2010. Bioelectricity generation by a Gram-positive *Corynebacterium* sp. strain MFC03 under alkaline condition in microbial fuel cells. *Bioresource Technology* 101, 1807-1811.
- [12] Madani, S., Gheshlaghi, R., Mahdavi, M. A., Sobhani, M., Elkamel, A. 2015. Optimization of the performance of a double-chamber microbial fuel cell through factorial design of experiments and response surface methodology. *Fuel* 150, 434-440
- [13] Mansoorian, H. J. Mahui, N. 2013. Bioelectricity generation using two chamber microbial fuel cell treating wastewater from food processing. *Enzime. Microb. Tech.* 52. 352-357.
- [14] Pradeed, N. V., Vidyashree, K. G. Pooja, J., Anupama, S., Laskshmi, P. Arun Kumar, J. M., Ankitha, K. 2014. Treatment of Sugar Industry Wastewater in Anaerobic Downflow Stationary Fixed Film (DSFF) Reactor. *Sugar Tech.* 16(1), 9-14.
- [15] Montgomery, D., C., Peck, E. A., Vining, G. G. 2012. *Introduction to linear regression analysis*. 5th Ed. A John Wiley & Sons, Inc., Publication. 821 p.
- [16] Dubios, M., Gilles, K. A., Hamilton, J. K., Rebers, P. A., Smith, F. 1956. Colorimetric method for determination of sugars and related substances. *Anal Chem.* 28, 350-356.
- [17] Lee, Y-Y., Kim, T.G., Cho, K-S., 2015. Effects of proton exchange membrane on the performance and microbial community composition of air-cathode microbial fuel cells. *Journal of Biotechnology* 211;130-137. [7] Sevda, S., Dominguez, B. X., De, W. H., Vanbroekhoven, K., Sreekrishnan, T.R., Pant, Deepak. 2014. *Biochemical Engineering Journal.* 90, 294-300.
- [18] You, L-X., Liu, L-D., Xiao, Y., Dai, Y-F., Chen, B-L., Jiang, Y-X., Zhao, F., 2018. Flavins mediate extracellular electron transfer in Gram-positive *Bacillus megaterium* strain LLD-1. *Bioelectrochemistry* 119; 196-202.
- [19] Zhang, E., Yu, Q., Zhai, W., Wang, F., Scott, K. 2018. High tolerance of and removal of cefazolin sodium in single-chamber microbial fuel cells operation. *Bioresour Technol.* 249, 76-81.
- [20] Luo, J., Li, M., Zhou, M., Hu, Y., 2015. Characterization of a novel strain phylogenetically related to *Kocuria rhizophila* and its chemical modification to improve performance of microbial fuel cells. *Biosens Bioelectron.* 69, 113-120.
- [21] Cai, W. F., Geng, J. F., Pu, K. B., Ma, Q., Jing, D. W., Wang, Y. H., Chen, Q. Y., Liu, H. 2018. Investigation of a two-dimensional model on microbial fuel cell with different biofilm porosities and external resistances. *Chemical Engineering Journal.* 333, 572- 582.
- [22] Woodward, L., Tartakovsky, B., 2019. A simple power circuit for microbial fuel cell operation with intermittent electrical load connection. *The Canadian Journal of Chemical Engineering.* 97, 93-98.
- [23] Takeuchi, Y., Khawdas, W., Aso, Y., and Ohara, H. 2017. Microbial fuel cells using *cellulomonas* spp. With cellulose as fuel. *Journal of Bioscience and bioengineering.* Vol.123 No. 3, 358-363.